

A DIVERSIDADE CONCEITUAL DA LIBRA E SUA AÇÃO PEDAGÓGICA POR MEIO DA ETNOMODELAGEM

Moisés D. Asís M.
Universidade Federal de Ouro Preto
moises.mantilla@aluno.ufop.edu.br

Milton Rosa
Universidade Federal de Ouro Preto
milton.rosa@ufop.edu.br

Resumo: O principal objetivo desta pesquisa é compreender as concepções que as pessoas têm sobre a Libra como uma unidade de medida, qual o significado que lhe atribuem, a sua origem, as formas de medir essa unidade e as suas utilizações, tendo em conta diferentes contextos socioculturais para, assim, propor ações pedagógicas que associem essas concepções com a Educação Matemática, por meio da Etnomodelagem. A pesquisa está amparada teoricamente pelo Programa Etnomatemática. A metodologia utilizada é qualitativa com características etnográficas e com uma abordagem baseada na adaptação da Teoria Fundamentada nos Dados. Para a coleta de dados foram utilizadas entrevistas semiestruturadas, observação participante e gravação audiovisual. Dentre os resultados parciais, destacam-se a variedade de concepções sobre a Libra e a influência do trabalho cotidiano nessas concepções. Nas conclusões parciais, observa-se que existem conhecimentos matemáticos locais dentro das concepções sobre a Libra que podem ser incluídos em planos de aula de Matemática, possibilitando o desenvolvimento de uma relação dialógica (glocal) da matemática local (conhecimento êmico) com a matemática global (conhecimento ético).

Palavras-chave: Programa Etnomatemática; Libra; Unidades de Medida; Práticas Culturais; Concepções.

Introdução

No presente trabalho de pesquisa, analisamos as diferentes concepções que as pessoas têm sobre a Libra como uma unidade de medida e como essa unidade é usada no trabalho diário dos membros de grupos culturais distintos. Também são estudados os conhecimentos matemáticos presentes tanto na Libra quanto nas unidades de medição em geral. Este estudo fundamenta-se teoricamente no Programa Etnomatemática pelo suporte teórico e metodológico que oferece para compreender a diversidade conceitual sobre a Libra. Assim, Rosa e Orey (2005) propõem o Programa Etnomatemática como um campo de pesquisa que pode ser descrito como o estudo da história das ideias, procedimentos, técnicas e práticas matemáticas encontradas em contextos socioculturais diversos e específicos.

O Programa Etnomatemática com as suas seis dimensões pode ser entendido sob diversos aspectos, como o político, educativo, epistemológico, histórico, cognitivo e conceitual. Nesta pesquisa, a dimensão educativa torna-se a principal dimensão utilizada em seu desenvolvimento. Então, de acordo com Aroca (2022), por meio do Programa Etnomatemática, a dimensão educativa pode ser entendida como uma forma de educação matemática e como um programa de pesquisa de base multidisciplinar e multicultural com implicações pedagógicas.

O Programa de Etnomatemática fornece diversas referências para a realização deste estudo, bem como a maturidade e a humildade necessárias para identificar e valorizar os conhecimentos, as ações e os pensamentos de membros de grupos culturais distintos, que se desenvolveram ao longo do tempo, como a geração de ideias, o desenvolvimento de medidas, cálculos, interpretações e gestos, que podem ser vistos como objetos de estudo.

Nesse caso, para que as diferentes concepções que as pessoas têm sobre a Libra sejam assumidas no marco do respeito e do diálogo, algumas pesquisas encontradas na revisão da literatura, relacionadas ao Programa Etnomatemática, propiciam o apoio devido ao seu conteúdo sobre a comparação e medição de magnitudes, ensino contextualizado e objetivos alvos, como, por exemplo, Rodríguez-Nieto, Mosquera e Aroca (2019), Aroca, Cantillo e Pupo (2022), Manchego, Utria e Aroca (2024), Rey e Aroca (2011), Trujillo-Varilla *et al.* (2018), Rodríguez-Nieto *et al.* (2019), Aroca (2022), Muhtadi *et al.* (2019), De Oliveira e Mendes (2017), CORTES (2017), Morales e Rodríguez (2022), Quesada (2023) e Rodrigues (2024).

Assim, esta pesquisa surge do interesse do primeiro autor em conhecer as diferentes concepções populares da libra na cidade de Barranquilla, na Colômbia.

Contexto histórico da Libra

A Libra é uma medida de massa muito utilizada na Colômbia em diversos contextos e, atualmente, nesse país possui um valor padrão de 500 gramas. Contudo, nem sempre foi assim, pois essa medida possui muitos valores ao redor do mundo, possibilitando o seu relacionamento com outras unidades de medida. No Brasil, essa medida seria o equivalente a meio quilo ou 500 gramas.

Da necessidade de contar nasceram os primeiros sistemas de medição, que foram desenvolvidos progressivamente. Nesse contexto, Kula (1999) afirmou:

Simplificando a questão e abordando-a do ponto de vista evolutivo, podemos afirmar que o primeiro período evolutivo das noções metrológicas do homem é o antropométrico, em que as unidades básicas de medidas são partes do corpo humano. O período seguinte busca suas unidades de medida nas condições, objetos e resultados do trabalho humano. O desenvolvimento do sistema metrológico e de cada uma das suas partes componentes foi obviamente ditado pelas condições de vida e de trabalho. (p. 5).

Assim, ao discutir as origens das medidas, devemos nos remontar aos tempos antigos, quando a medição era praticada por povos indígenas que também utilizavam as partes do corpo para estimar as medidas e estabelecer padrões. De acordo com o Ministério da Educação Nacional da Colômbia – MEN (2006):

Historicamente, o pensamento métrico foi aperfeiçoado com o refinamento das unidades de medida de comprimento, originalmente retiradas de partes do corpo e, portanto, muito diversas entre regiões e culturas, que foram então padronizadas para o comércio e a indústria. (p. 63).

O exposto acima sugere uma visão dos sistemas de medida a partir de uma perspectiva sociocultural, que remonta a sua origem às práticas locais desenvolvidas por membros de grupos culturais distintos, aludindo ao fato de que o *saber/fazer* é resultado de lidar com a própria realidade (D'Ambrosio, 2011). Essa perspectiva também abrange à Libra, visto que seu uso e origem são anteriores à utilização de outras unidades de medida como o quilograma.

Desenvolvimento

A metodologia utilizada nesta pesquisa foi qualitativa, com características etnográficas, por meio de um desenho metodológico baseado em uma adaptação da Teoria Fundamentada nos Dados (TFD) proposta por Glaser e Strauss (1967). A utilização desses componentes metodológicos possibilitou uma compreensão ampla do problema proposto, possibilitando uma análise detalhada das informações coletadas, bem como a problematização desses resultados por meio da implementação de um plano de aula em uma escola estadual de Ouro Preto/MG.

Portanto, neste estudo, analisamos diferentes concepções que as pessoas têm sobre Libra em diferentes contextos, a fim de apresentá-las por meio de um plano de aula

mediado pela Etnomodelagem. Esta pesquisa teve início na Colômbia, especificamente, na cidade de Barranquilla, na qual participaram 20 pessoas de quatro contextos diferentes associados à Libra como unidade de medida: comércio, esporte, academia e cozinha. Também foi realizada uma revisão preliminar da prática para a escolha dos locais e contextos em que a Libra foi direta ou indiretamente utilizada. A tabela 1 mostra os dados gerais dos entrevistados.

Tabela 1: Dados gerais dos entrevistados

Entrevistado(a)	Ocupação	Gênero ¹	Código de referência	Contexto
1	Cozinheira	F	CF	Cozinha
2	Lojista	M	LM	Comércio
3	Funcionário de peixaria	M	FPM1	Comércio
4	Funcionário de peixaria	M	FPM2	Comércio
5	Funcionário de peixaria	M	FPM3	Comércio
6	Funcionário de peixaria	M	FPM4	Comércio
7	Verdureiro	M	VM1	Comércio
8	Ex-inspetor de Peso	M	EIPM	Comércio
9	Verdureiro	M	VM2	Comércio
10	Vendedor de Abacates	M	VAM	Comércio
11	Verdureiro	M	VM3	Comércio
12	Vendedor de Frutas y Legumes	M	VFLM	Comércio
13	Verdureiro	M	VM4	Comércio
14	Vendedor de Mandioca e Inhame	M	VMIM	Comércio
15	Treinador Pessoal	M	TPM	Esporte
16	Esportista	M	EM	Esporte
17	Estudante de Química	M	EQM	Academia
18	Vendedora de Temperos	F	VTF	Comércio
19	Vendedora de Grãos	F	VGf	Comércio
20	Vendedor de Bananas	M	VBM	Comércio

Fonte: Elaborada pelos autores

¹ F = Feminino; M = Masculino.

Assim, a Tabela 1 apresenta os dados gerais dos entrevistados participantes deste estudo. Em respeito a cada um deles e a pedido de alguns entrevistados, este estudo não foi realizado com os nomes reais de cada um deles, mas com uma sigla de identificação única criada pelo pesquisador e pelo seu orientador.

Para realizar o trabalho de campo deste estudo foram escolhidos três locais específicos na cidade de Barranquilla: o *Mercado de Barranquilla*, a *Universidad del Atlantico* e o bairro *Las Flores*. Esses locais foram selecionados devido ao seu dinamismo comercial, social e cultural, com ênfase especial nas atividades comerciais, esportivas, acadêmicas e gastronômicas.

Os métodos de coleta de dados utilizados neste estudo podem ser categorizados em três elementos principais: diário de campo, entrevistas semiestruturadas e gravações audiovisuais. Também será utilizada a triangulação de dados, por meio da qual os elementos da coleta de dados são integrados de maneira complementar para conduzir análises detalhadas e conjuntas.

Algumas das produções audiovisuais resultantes do trabalho de campo desta pesquisa foram publicadas, com o consentimento dos entrevistados, no canal do YouTube *Matemáticas del Pueblo. People's Math* (Figura 1). Esse procedimento foi realizado com o objetivo de promover o desenvolvimento das atividades realizadas pelos entrevistados, permitindo que seu trabalho fosse mais amplamente valorizado e respeitado.

De acordo com Barros e Barros (2015), os meios audiovisuais também destacam sua conexão com a didática em termos de funcionalidade e capacidade. A figura 1 mostra um código QR com algumas das produções audiovisuais (vídeos e *shorts*) resultantes do trabalho de campo realizado durante a condução deste estudo.

Figura 1: Produções audiovisuais realizadas

Fonte: Elaborado pelos autores

Os vídeos referem-se às entrevistas semiestruturadas realizadas com os 20 participantes deste estudo, que foram espontâneas e genuínas. Os *shorts*, por sua vez,

referem-se aos vídeos curtos baseados nas respostas dadas pelos entrevistados à pergunta principal da entrevista: "O que é a libra?".

Como dito inicialmente, um dos objetivos específicos deste estudo é a elaboração de um plano de aula que foi metodologicamente respaldado por diversas publicações científicas e educacionais (Rosa; Orey, 2017; Aroca, 2022; Madruga; Almeida; Oliveira, 2024), bem como por alguns resultados deste estudo e pelas bases curriculares nacionais e estaduais, como o *Currículo de Referência de Minas Gerais* (Minas Gerais, 2019) e a *Base Nacional Comum Curricular - BNCC* (Brasil, 2018), respectivamente.

Resultados parciais

Devido ao trabalho de campo realizado em Colômbia, encontrou-se diferentes resultados parciais os quais foram classificados como: Conhecimento e usos da Libra, Instrumentos para medir a Libra, Relação da Libra com outras unidades de medida, A unidade de medida e seu contexto geográfico e Ausência da Libra

As concepções da libra nas entrevistas semiestruturadas refletem uma diversidade de percepções que variam de acordo com o contexto ocupacional, educacional e regional, ou seja, as concepções do(a)s entrevistado(a)s sobre o termo "libra" dependem diretamente do seu contexto: trabalho, disciplina, esporte ou atividades desempenhadas pelos membros desses grupos culturais, que responderam essas perguntas com base em suas experiências laborais vivenciadas diariamente.

Atualmente existem diversos instrumentos que servem para medir a libra e, também, outras unidades de medida. Durante a realização do trabalho de campo deste estudo foram identificados diferentes instrumentos para o cálculo da Libra que, em alguns casos, não são tão comuns. A figura 2 mostra algumas ferramentas utilizadas pelos entrevistados disponibilizadas nos registros audiovisuais.

Figura 2: Instrumentos para medir a Libra

Fonte: Registro audiovisual dos autores

Alguns entrevistados também destacaram outros artefatos culturais utilizados para medir a Libra como: o peso da mão, o peso de 5 quilos, o peso do *totumo*² e o *pocillo*³, mencionados pelos entrevistados *CF*, *EIPM* e *VMIM*, respectivamente. Embora essas ferramentas não sejam utilizadas atualmente devido estarem em desuso, muitas delas iniciaram um caminho métrico que é utilizado até os dias atuais e, por isso, merecem ser lembradas, respeitadas e valorizadas.

No âmbito deste estudo foram identificadas diferentes comparações entre unidades de medida, dentre as quais se destacam dois tipos de equivalências, a primeira refere-se à Libra com outras unidades formais de medida conhecidas pela maioria do(a)s entrevistado(a)s e a segunda, são equivalências compostas por objetos ou produtos relacionados ao contexto dos entrevistados. A Tabela 2 mostra as equivalências da Libra com outras unidades de medida.

Tabela 2: Equivalências da Libra com outras unidades de medida

Libra	Outras unidades de medida
1 libra	500 / 453,6 / 460 gramas
1 libra	16 onças
2 libras	1 quilograma
25 libras	1 arroba
100 libras	1 quintal / 4 arrobas

Fonte: Elaborada pelos autores

Na Tabela 2 verifica-se as diferentes equivalências que a Libra possui em relação às outras unidades de medida. Essas relações foram realizadas pela maioria do(a)s entrevistado(a)s, mas não por todos, pois alguns desconheciam algumas delas ou atribuíam-lhes valores semelhantes. Quanto às demais unidades de medida, cabe ressaltar que nas entrevistas semiestruturadas foram citadas mais duas que não aparecem nesta tabela, pois a sua equivalência popular é realizada em relação ao quilo e não à Libra. Essas unidades são o *bulto*⁴ (50 quilos) e a carga (100 quilos).

² Fruto utilizado tradicionalmente na elaboração de artesanato e tigelas.

³ Espécie de caneca usada na Colômbia como artefato cultural nos sistemas de medição locais.

⁴ Unidade de medida utilizada na Colômbia que tem distintos valores e corresponde a um tipo de saco (ou saca) com muita presença na comercialização de produtos em grandes quantidades.

Atualmente, está em andamento a análise dos dados coletados e a interpretação dos resultados obtidos por meio de codificações aberta e axial, próprias da TFD, que têm a finalidade de obter resultados mais abrangentes com o detalhamento dessa abordagem.

Conclusões parciais

Esta pesquisa corresponde ao desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), produto de um intercâmbio internacional entre universidades do Brasil e da Colômbia, respectivamente, Universidade Federal de Ouro Preto e Universidad del Atlántico. Assim, este estudo ainda está em andamento, possibilitando, contudo, a identificação de diferentes conclusões parciais.

Os resultados aqui apresentados podem contribuir para o desenvolvimento da Educação Matemática, haja vista que possibilitam a concepção de situações didáticas contextualizadas que possam auxiliar os professores no processo de ensino e aprendizagem em Matemática que é desencadeado em sala de aula.

Essa ação pedagógica visa o desenvolvimento do pensamento métrico e dos sistemas de medição dos alunos, especificamente, em temas como fator de conversão, aproximação e estimativa, favorecendo a elaboração de um currículo contextualizado que valorize as práticas matemáticas locais e as raízes históricas de membros de grupos culturais distintos.

Nesse contexto, um dos objetivos deste estudo está relacionado com o desenvolvimento e a aplicação de um plano de aula numa escola estadual de Ouro Preto/MG. Esse plano de aula foi aplicado no mês de julho do presente ano, com a finalidade principal de relacionar os conhecimentos matemáticos locais estudados nesta pesquisa com a matemática escolar praticada na escola por meio da abordagem dialógica da Etnomodelagem.

Outro objetivo dessa ação pedagógica se relaciona com a compreensão da Libra como uma unidade de medida que não é utilizada no Brasil. Desse modo, esse processo poderá trazer resultados inovadores que serão analisados e interpretados nesta pesquisa.

Referências

AROCA, A. Un enfoque didáctico del programa de Etnomatemáticas. **Tecné, Episteme y Didaxis: TED**, n. 52, p. 211-248, 2022.

AROCA, A.; CANTILLO, L.; PUPO, N. ¿Qué entendemos por sistema de medidas? Una perspectiva Etnomatemática. **Amauta**, v. 20, n. 40, p. 25-44, 2022.

BARROS, C.; BARROS, R. Los medios audiovisuales y su influencia en la educación desde alternativas de análisis. **Universidad y Sociedad**, v. 7, n. 3, p. 26-31, 2015.

BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília, DF: Ministério da Educação, 2018.

CORTES, D. P. O. **Re-significando os conceitos de função: um estudo misto para entender as contribuições da abordagem dialógica da etnomodelagem**. 2017. Dissertação (Mestrado Profissional em Educação Matemática) - Departamento de Educação Matemática, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2017.

D'AMBROSIO, U. A busca da paz como responsabilidade dos matemáticos. **Cuadernos de Investigación y Formación en Educación Matemática**, v. 7, n. 7, p. 201-215, 2011.

DE OLIVEIRA, B.; MENDES, E. Etnomatemática: O ensino de medida de comprimento no 6º ano do ensino fundamental na Escola Indígena Kanamari MaraãAM, Brasil. **Revista Latinoamericana de Etnomatemática Perspectivas Socioculturales de la Educación Matemática**, v. 9, n. 2, p. 53-66, 2017.

GLASER, B. G.; STRAUSS, A. L. **The discovery of grounded theory: strategies for qualitative research**. New York, NY: Aldine de Gruyter, 1967.

KULA, W. **Las medidas y los hombres**. Siglo XXI, 1999.

MADRUGA, Z. E. F.; ALMEIDA, C. G.; OLIVEIRA, J. P. **Etnomodelagem no ensino de matemática**. Editora UFRB, 2024.

MANCHEGO, K.; UTRIA, Y.; AROCA, A. Conexiones etnomatemáticas en el aula con el trompo de tapitas. **Avances De Investigación En Educación Matemática**, n. 25, p. 105-130, 2024.

MINAS GERAIS. **Currículo de Referência de Minas Gerais**. Belo Horizonte, MG: Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerias, 2019.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL [MEN]. **Estándares básicos de competencias en lenguaje, Matemáticas, ciencia y ciudadanas**. Bogotá, Colombia: MEN, 2006.

MORALES, L.; RODRÍGUEZ, C. Medidas no convencionales en libros de texto mexicanos. Un análisis desde la Etnomatemática y el enfoque Ontosemiótico. **REDIMAT - Journal of Research in Mathematics Education**, v. 11, n.1, p. 33-70, 2022.

MUHTADI, D. *et al.* Sundanese Ethnomathematics: Mathematical Activities in Estimating, Measuring, and Making Patterns. **Journal on mathematics education**, v. 8, n. 2, p. 185-198, 2017.

QUESADA, S. E. S. **Análisis etnomatemático de los elementos involucrados en las danzas tradicionales de Costa Rica: un caso específico en la danza afrocaribeña “Palo de Mayo”**. 2023. 246 f. Dissertação (Mestrado em Educação Matemática) – Instituto de Ciências Exatas e Biológicas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2023.

REY, M.; AROCA, A. Medición y Estimación de los Albañiles, Un Aporte a la Educación Matemática. **Revista U.D.C.A Actualidad & Divulgación Científica**, v. 14, n. 1, p. 137-147, 2011.

RODRIGUES, L. S. **“O que diacho é tarefa?”: etnomodelagem e etnomodelos da produção de arroz em Amarante no Piauí**. 2024. 426 f. Dissertação (Mestrado em Educação Matemática) – Instituto de Ciências Exatas e Biológicas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2024.

RODRÍGUEZ-NIETO, C.; MOSQUERA, G.; AROCA, A. Dos sistemas de medidas no convencionales en la pesca artesanal con cometa en Bocas de Cenizas. **Revista Latinoamericana de Etnomatemática**, v. 12, n. 1, p. 6-24, 2019.

RODRÍGUEZ-NIETO, C. *et al.* Procesos de medición en una práctica artesanal del caribe colombiano. Un estudio desde la etnomatemática. **Revista Latinoamericana de Etnomatemática**, v. 12, n. 4, p. 41-68, 2019.

ROSA, M.; OREY, D. Las raíces históricas del programa etnomatemáticas. **Revista Latinoamericana de Investigación En Matemática Educativa, RELIME**, v. 8, n. 3, p. 363-377, 2005.

ROSA, M.; OREY, D. C. **Influências etnomatemáticas em salas de aula: caminhando para a ação pedagógica**. Curitiba, PR: Appris Editora, 2017.

TRUJILLO-VARILLA, O. *et al.* Los sistemas de medida en la comunidad Arhuaca: su uso en distintos contextos. **Revista Latinoamericana de Etnomatemática**, v. 11, n. 2, p. 31-51, 2018.